

PREVALENCIA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA TECNOLOGÍA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

PREVALENCE OF OVERWEIGHT
AND OBESITY AMONG FIRST-
SEMESTER STUDENTS IN THE
SPORTS TRAINING TECHNOLOGY
PROGRAM AT THE TECHNOLOGICAL
UNITS OF SANTANDER

Autores

T: Luis Miguel Gualdrón Abreo
Unidades Tecnológicas de Santander – Programa
Profesional en Cultura Física y Deporte – Grupo de
Investigación GISED – Bucaramanga, Colombia.
Correo electrónico: lmgualdron@correo.uts.edu.co

2025

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6632-9536>

Resumen

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar los niveles de sobrepeso y obesidad por medio del Índice de Masa Corporal (IMC) y el Índice de Masa Muscular (IMM) en estudiantes de las unidades Tecnológicas de Santander de la Tecnología en Entrenamiento Deportivo la muestra fue de 150 estudiantes. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y diseño transeccional descriptivo, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que incluyó estudiantes mayores de edad matriculados en el primer semestre del programa académico. La toma de medidas antropométricas se realizó con una balanza de composición corporal OMRON HBF-514C y tallímetro, garantizando el cumplimiento de criterios de inclusión y consentimiento informado. El análisis estadístico se efectuó mediante el software IBM SPSS versión 26, utilizando estadística descriptiva (medianas y rangos intercuartílicos) y la prueba U de Mann-Whitney para la comparación entre sexos ($p < 0,05$). Los resultados revelaron diferencias significativas en talla ($p = 0,001$), peso ($p = 0,003$) e IMM ($p = 0,001$), siendo los valores superiores en el grupo masculino (talla 1,73 m; peso 67,75 kg; IMM 42,15 %) frente al femenino (talla 1,60 m; peso 59,65 kg; IMM 27,50 %). No se hallaron diferencias significativas en la edad ($p = 0,941$) ni en el IMC ($p = 0,615$), cuyos valores promedio se mantuvieron dentro del rango de normalidad ($20\text{--}25 \text{ kg/m}^2$) para ambos sexos. En conclusión, la población estudiada mostró una baja prevalencia de sobrepeso y obesidad, evidenciando un adecuado estado nutricional y niveles de masa muscular acordes con la formación universitaria de la carrera de Tecnología de entrenamiento Deportivo. Se recomienda mantener programas de seguimiento antropométrico y educación nutricional que fortalezcan los hábitos saludables y prevengan alteraciones en la composición corporal en futuros profesionales del entrenamiento deportivo.

Abstract

The present study aimed to determine the levels of overweight and obesity using the Body Mass Index (BMI) and the Muscle Mass Index (MMI) in students of the Sports Training Technology program at the Santander Technological Units. The sample consisted of 150 students, of whom 116 were men and 34 were women. The methodology was developed under a quantitative approach, with a descriptive scope and a cross-sectional descriptive design. A non-probabilistic convenience sampling method was applied, including adult students enrolled in the first semester of the academic program. Anthropometric measurements were taken using an OMRON HBF-514C body composition scale and a stadiometer, ensuring compliance with inclusion criteria and informed consent. Statistical analysis was performed using IBM SPSS software version 26, employing descriptive statistics (medians and interquartile ranges) and the Mann–Whitney U test for sex comparisons ($p < 0.05$). The results revealed significant differences in height ($p = 0.001$), weight ($p = 0.003$), and body fat percentage ($p = 0.001$), with higher values in the male group (height 1.73 m; weight 67.75 kg; body fat percentage 42.15%) compared to the female group (height 1.60 m; weight 59.65 kg; body fat percentage 27.50%). No significant differences were found in age ($p = 0.941$) or BMI ($p = 0.615$), with mean values remaining within the normal range ($20\text{--}25 \text{ kg/m}^2$) for both sexes. In conclusion, the studied population showed a low prevalence of overweight and obesity, demonstrating an adequate nutritional status and muscle mass levels consistent with university training in the Sports Training Technology program. It is recommended to maintain anthropometric monitoring and nutritional education programs that strengthen healthy habits and prevent alterations in body composition among future sports training professionals.

Introducción

En los últimos años el sobrepeso y la obesidad han alcanzado una tasa de incremento a nivel mundial a gran escala, esto, ha generado que sea un alto factor de riesgo de enfermedades no transmisibles y mortales, conllevando a que se generen problemas de salud y deficiencia en las actividades diarias, generando la exorbitante cifra de 2,8 millones de personas muertas al año (World Health Organization, 2021). De igual manera El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud pública mundial que afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo, y su incremento en población joven y universitaria resulta preocupante (Rangel et al., 2015) . Esto sin mencionar el estilo de vida que conlleva estar en estas condiciones, lo cual es un factor que afecta en especial el rendimiento físico en jóvenes universitarios. Por lo consiguiente, esta investigación tiene como propósito analizar y evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad (Tipo 1, 2 y 3) en los estudiantes universitarios del primer semestre de la Tecnología en entrenamiento deportivo de las Unidades Tecnológicas de Santander que podrían llegar a presentar sobrepeso y obesidad, teniendo como punto de partida las mediciones corporales del Índice de masa corporal (IMC) y el Índice de Masa Muscular (IMM).

De igual manera en la etapa de formación del estudiante es importante identificar estas composiciones corporales, debido al énfasis de la carrera que se está ejerciendo, lo cual podría repercutir en una afectación en el desempeño físico y a su vez poder interferir en el desempeño académico, debido a que son algunas materias es fundamental un rendimiento físico óptimo. En este sentido, según Muñoz et al. (2025) menciona que en la población universitaria el exceso de adiposidad y los comportamientos sedentarios

son frecuentes, lo que subraya la necesidad de vigilancia y acciones educativas durante esta etapa formativa. Así mismo se destaca la pertinencia de evaluar hábitos dietarios con medidas antropométricas como el IMC y el IMM en poblaciones universitarias (Pico Fonseca et al., 2021).

Por otra parte, el presente estudio tiene como propósito identificar a los estudiantes que presentan sobrepeso u obesidad en sus distintos grados (tipo I, tipo II y tipo III), a través de la aplicación de mediciones corporales específicas. Para ello, se empleará una balanza antropométrica con el fin de determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) y el Índice de Masa Muscular (IMM), permitiendo posteriormente el análisis comparativo de los resultados obtenidos. El instrumento seleccionado para la evaluación es la balanza OMRON HBF-514C, la cual permite medir diversas composiciones corporales con alta precisión y será gestionada mediante solicitud formal a la universidad para su uso en el desarrollo de esta investigación. (Esparza Santillán et al., 2021)

Por consiguiente, se establece que este proyecto de investigación sirva como una base a futuras investigaciones y estudios acerca del entorno académico de entrenamiento deportivo, así poder conseguir una reflexión crítica y compromiso propio hacia composición física, afectaciones del sobrepeso y la obesidad que pueda existir en los estudiantes de una carrera cuyo principal objetivo es el enfoque de la salud.

Justificación

En el presente trabajo investigativa tiene como objetivo, identificar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en estudiantes primer semestre que se encuentran estudiando la carrera de tecnología en entrenamiento deportivo en las Unidades Tecnológicas de Santander. Por consiguiente, es importante dar a conocer los resultados presentes en esta investigación, De igual manera es relevante para la institución y para la carrera de tecnología de entrenamiento deportivo, así mismo podría ser un predictor de la actualidad de los estudiantes como punto de partida para ser aplicado en otras carreras que ofrece la universidad ya que actualmente no existen datos actualizados de un estudio que haya realizado un estudio similar al que se presenta en este documento.

Por otra parte es necesario recalcar que el sobrepeso y obesidad son factores de riesgo que interfieren en el rendimiento físico, lo que puede repercutir de similar manera o de forma negativa en el rendimiento académico, Sumado a esto en las Unidades Tecnológicas de Santander dentro de su plan de estudio tiene asignaturas donde es vital un excelente rendimiento físico, que podría traducirse en un bajo o deficiente desempeño en asignaturas prácticas, (Natación, Voleibol, futbol, atletismo, etc.) y también en asignaturas teórico-prácticas (Motricidad, introducción a la cultura física, metodología y entrenamiento de la fuerza) que se ven o tendrán que ser vistas a través de toda la Tecnología en entrenamiento deportivo. (López Moreno & Godínez López, 2024)

Asimismo, es importante considerar que un porcentaje de estos estudiantes, en un futuro cercano, deberá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica, especialmente en una profesión estrechamente vinculada con el ámbito de la salud. Por consiguiente los futuros tecnólogos deben constituirse en un

referente en el campo de la actividad física, no solo a partir de los conocimientos adquiridos en el aula, de igual manera mediante su comportamiento y estilo de vida. Para entrar en contexto, un estudio reciente muestra que entre los universitarios hay una prevalencia significativa de exceso de peso y obesidad y que la inactividad física constituye un factor claramente asociado con esta condición. (Brown et al., 2024).

Además, la evidencia sugiere que los entornos universitarios presentan barreras específicas para mantener niveles adecuados de actividad física como recursos limitados, influencia social y prioridad de otros objetivos lo cual compromete la posibilidad de que los estudiantes adopten estilos de vida saludables de forma sostenida (Savage et al., 2024). Por consiguiente es importante que los estudiantes de ciencias del deporte adquieran la responsabilidad de promover hábitos saludables y mantener una condición física óptima, que puede verse reflejada en un Índice de Masa Corporal (IMC) dentro de los rangos adecuados y un Índice de Masa Muscular (IMM) alto o muy alto, o al menos evitar que este descienda a niveles bajos. Por consiguiente, la finalidad del presente estudio posibilita generar estrategias que puedan contribuir al control y prevención de sobrepeso y la obesidad. Así mismo la asociación encontrada entre sedentarismo y exceso de peso resalta la importancia de promover programas institucionales de actividad física dirigidos a la población universitaria (Rangel et al., 2015).

De tal manera que abordar el tema de obesidad o sobrepeso en una carrera donde la salud y la condición física son pilares fundamentales resultan esenciales para los futuros profesionales del deporte, ya que son los que promoverán hábitos saludables y reforzarán la importancia de la actividad física para un excelente bienestar general. Así mismo, un estudio reciente muestra que la prevalencia combinada de sobrepeso y

obesidad entre estudiantes universitarios ronda el 24 % a nivel mundial, lo que indica una ventana crítica para la intervención en poblaciones con formación en salud. (Shafiee et al., 2024).

De igual manera, mantener un normo-peso adecuado genera aspectos positivos orientados en el rendimiento físico, si el estudiante presenta estados de obesidad y sobrepeso podrían presentar menor eficiencia en los contenidos prácticos de una carrera profesional. Así mismo una calidad de vida reducida y mayor riesgo de comorbilidades. (Lalović et al., 2025) Por tal razón este estudio adquiere una relevancia significativa dentro del ámbito de la investigación científica y para las Unidades Tecnológicas de Santander, al contribuir a la línea de salud y bienestar estudiantil mediante el análisis del sobrepeso y la obesidad. Además, la evidencia sugiere que la inactividad física en el ambiente universitario actúa como un factor mediador clave del exceso de peso, lo que refuerza la necesidad de planes institucionales y estrategias preventivas dirigidas a este grupo de población universitaria (Emon et al., 2024).

Por consiguiente los resultados obtenidos constituyen una fuente valiosa de información que puede orientar futuras investigaciones, así como el diseño de estrategias preventivas y planes institucionales dirigidos a reducir los índices de exceso de peso y a fortalecer los programas de promoción de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria.

Metodología

Según Roberto Hernández Sampieri, los alcances de investigación se dividen en exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, y a su vez como “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno” (Hernández-Sampieri et al., 2014). El presente trabajo es de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y diseño transeccional descriptivo porque busca describir de manera detallada las características que se presentan en relación al IMC (índice de masa muscular) y IMM (Índice de masa muscular) en estudiantes universitarios que cursan la Tecnología en entrenamiento Deportivo de las Unidades Tecnológicas de Santander.

Tabla 1:

Caracterización de la metodología investigativa

Elemento	Descripción
Tipo de investigación	Cuantitativa, con alcance descriptivo, de diseño transeccional descriptivo.
Enfoque	Cuantitativo.
Método de análisis	Análisis, estadístico descriptivo mediante paquete estadístico IBM SPSS versión 26.0
Técnicas utilizadas	Investigación no-experimental, muestreo no probabilístico por conveniencia.
Población	150 estudiantes universitarios (Primer semestre de la Tecnología en entrenamiento deportivo UTS).
Instrumentos	Balanza sensor corporal (OMRON HBF-514C) Tallímetro Consentimiento informado

Nota: Autoría propia, elementos y descripción de la metodología aplicada en el estudio.

Tabla 2:

Criterios de Inclusión y exclusión

Inclusión	Exclusión
Ser mayor de edad al momento de la toma de las mediciones.	Ser menor de edad al momento de la medición.
Haber diligenciado correctamente el consentimiento informado, manifestando su aceptación voluntaria para participar en el estudio	No cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por el dispositivo de medición OMRON.
Ser estudiante matriculado en el primer semestre del programa de Tecnología en Entrenamiento Deportivo.	Presentar un peso corporal superior a 150 kilogramos, lo cual podría alterar la precisión de los resultados obtenidos.

Nota: Autoría propia criterios de inclusión y exclusión utilizados en la investigación.

Tabla 3:

Procedimiento organizativo para la realización del proyecto

Fase 1: Inicial	Fase 2: Ejecución	Fase 3: Análisis
Realizar el consentimiento informado, seleccionar la población y muestra.	Tomar los datos, organizarlos, firma de los participantes del consentimiento informado.	Reunir los datos Obtenidos después de las mediciones.
Capacitarse en el uso del Omron HBF-514C y el uso del tallímetro.	Verificación de los datos, aplicar criterios de inclusión y exclusión	Análisis, estadístico descriptivo mediante paquete estadístico IBM SPSS versión 26.0
Realizar proceso de solicitud del material	Registrar a la muestra en el Excel con los datos básicos y medir la estatura de cada uno	Obtener los datos y graficas necesarias para presentar los resultados.

Solicitar la balanza antropológica y tallímetro	Aplicar el tamizaje y registros de los datos arrojados	Presentar los resultados y las conclusiones
---	--	---

NOTA: Autoría propia, Procedimiento organizativo para la realización del proyecto de investigación y cada una de las fases aplicadas en la investigación.

Resultados

El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y diseño transversal, orientado a caracterizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad a partir de los indicadores de Índice de Masa Corporal (IMC) e Índice de Masa Muscular (IMM) en estudiantes del primer semestre del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo de las Unidades Tecnológicas de Santander. El análisis estadístico se realizó con IBM SPSS versión 26, aplicando estadística descriptiva (medianas y rangos intercuartílicos) y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para comparar diferencias entre sexos con un nivel de significancia de $p < 0,05$. Complementariamente, se empleó Microsoft Excel para la organización y análisis de los datos mediante tablas dinámicas y diagramas de barras que facilitaron la visualización de los resultados y la identificación de patrones de IMC e IMM según sexo, edad, peso y talla, optimizando así la interpretación de los hallazgos.

Tabla 4:

Características antropométricas y comparación por sexo en estudiantes del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo (n=150)

	Total (n=150)	Masculino (n=116)	Femenino (n=34)	p valor
Edad	18 (18 - 19)	18 (18 - 19)	18 (18 - 19)	0,941
Talla	1,71 (1,65 - 1,76)	1,73 (1,70 - 1,78)	1,60 (1,55 - 1,65)	0,001*
Peso	66,9 (59,47 - 74,55)	67,75 (60,92 - 76,10)	59,65 (50,35 - 69,60)	0,003*
Índice de Masa Corporal	22,40 (20,80 - 25,20)	22,4 (20,72 - 24,95)	22,50 (21,10 - 26,90)	0,615
Índice de Masa Muscular	40,2 (32,27 - 44,12)	42,15 (38,35 - 44,75)	27,50 (25,97 - 28,62)	0,001*

Los valores se expresan como mediana (rango intercuartílico). La comparación entre sexos se realizó mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Se consideró un nivel de significancia estadística de $p < 0,05$. El asterisco (*) indica diferencias significativas entre grupos.

La muestra estuvo conformada por 150 participantes (n=150), de los cuales 116 fueron hombres (77,3%) y 34 mujeres (22,7%), con edades comprendidas entre 18 y 19 años. En la Tabla 4 se presentan los valores descriptivos de edad, talla, peso, IMC e IMM, diferenciados por sexo.

Los resultados muestran que no se encontraron diferencias significativas en la edad ($p>0,941$) ni en el IMC ($p>0,615$) entre hombres y mujeres. Sin embargo, se evidencian diferencias significativas en la talla ($p<0,001$), peso ($p<0,003$) e IMM ($p<0,001$), siendo los valores mayores en el grupo masculino. Los hombres presentaron una talla media de 1,73 m y un peso de 67,75 kg, mientras que las mujeres registraron una talla media de 1,60 m y un peso de 59,65 kg. El IMM promedio fue de 42,15 en los hombres frente a 27,50 en las mujeres, reflejando una mayor masa muscular relativa en el grupo masculino.

Figura 1:

Distribución de la edad según el sexo en estudiantes del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo (n=150)

Nota. La comparación entre grupos se realizó mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, considerando un nivel de significancia de $p > 0,05$. No se evidencian diferencias estadísticamente significativas por sexo.

La figura 1 representa la distribución de la edad de los participantes según el sexo. Se observa una concentración de los valores entre los 18 y 19 años tanto en el grupo masculino como en el femenino, con una mediana de 18 años y pocos valores atípicos que se extienden hasta los 35-40 años. La forma simétrica y estrecha de las curvas indica una dispersión baja y una alta homogeneidad etaria dentro de la muestra. Estos resultados coinciden con el análisis estadístico ($p = 0,941$), que demuestra la ausencia de diferencias significativas en la variable edad entre ambos sexos.

Figura 2:

Distribución de la talla según el sexo en estudiantes del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo:

Nota: Los valores muestran la dispersión de la talla en metros por sexo. Considerando un nivel de significancia de $p = 0,001$. Se evidencian diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo masculino.

La figura 2 representa la distribución de la talla (en metros) de los participantes según el sexo. Se evidencia una clara diferencia en la estatura entre hombres y mujeres. Los valores del grupo masculino se concentran principalmente entre 1,70 y 1,78 m, mientras que en el grupo femenino se ubican entre 1,55 y 1,65 m. Esta dispersión indica

que los hombres presentan una mayor altura promedio y variabilidad en comparación con las mujeres. El análisis estadístico confirmó una diferencia significativa entre ambos sexos ($p = 0,001$), lo que coincide con los patrones antropométricos esperados en población joven universitaria.

Figura 3:

Distribución del peso corporal según el sexo en estudiantes del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo (n=150)

Nota. El gráfico de distribución muestra la dispersión del peso corporal por sexo y nivel de significancia de $p = 0,003$. Se evidencian diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo masculino.

La figura presenta la distribución del peso corporal (en kilogramos) de los estudiantes según el sexo. Se observa que los hombres muestran una mayor dispersión y valores medios más altos, concentrándose entre los 60 y 80 kg, mientras que las mujeres presentan una distribución más estrecha, con valores que oscilan entre 50 y 70 kg. Además, se identifican algunos valores atípicos en ambos grupos, aunque más pronunciados en el masculino, con pesos que superan los 100 kg. Estos resultados reflejan una diferencia significativa en el peso promedio entre sexos, lo cual se confirmó

estadísticamente ($p = 0,003$), indicando que los hombres poseen un peso corporal significativamente mayor.

Figura 4:

Distribución del Índice de Masa Corporal (IMC) según el sexo en estudiantes del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo ($n=150$)

Nota. Los valores representan la dispersión del IMC por sexo. La comparación entre grupos se efectuó mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, considerando un nivel de significancia de $p = 0,615$. No se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres.

La figura muestra la distribución del Índice de Masa Corporal (IMC) de los estudiantes según el sexo. Se observa que tanto en hombres como en mujeres la mayor concentración de valores se ubica en el rango de 20 a 25 kg/m^2 , correspondiente a una clasificación de peso normal según los criterios de la OMS. Sin embargo, en ambos grupos se presentan algunos valores atípicos por encima de 30 kg/m^2 , asociados a casos de sobrepeso u obesidad. La similitud en la forma y dispersión de las distribuciones sugiere que no existen diferencias significativas en el IMC entre los sexos ($p = 0,615$), indicando homogeneidad en el estado ponderal de la muestra.

Figura 5:

Distribución del Índice de Masa Muscular (IMM) según el sexo en estudiantes del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo

Nota. En el gráfico los valores representan la dispersión del Índice de Masa Muscular (IMM) en porcentaje según el sexo. Se observa un nivel de significancia de $p < 0,05$ ($P=0,001$). Se evidencian diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo masculino.

En figura 5 se puede observar la distribución del Índice de Masa Muscular (IMM) por sexo. Se determina una clara diferencia entre los grupos: los hombres presentan valores más elevados y concentrados entre 38 % y 45 %, mientras que las mujeres muestran una mayor concentración entre 25 % y 30 %. Esta diferencia refleja una mayor proporción de masa magra en el grupo masculino, lo que es consistente con las características fisiológicas propias de cada sexo y con los hallazgos reportados en estudios previos sobre composición corporal en población universitaria. El análisis confirmó una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos ($p = 0,001$), indicando que los hombres poseen un IMM superior al de las mujeres.

Conclusiones

Los resultados del análisis evidenciaron que la mayoría de los estudiantes de primer semestre del programa Tecnología en Entrenamiento Deportivo presentan valores de Índice de Masa Corporal (IMC) dentro del rango de normalidad, lo que indica una baja prevalencia de sobrepeso y obesidad en la muestra estudiada. Esto sugiere que los participantes mantienen hábitos de actividad física y control ponderal acordes con las exigencias del campo formativo en ciencias del deporte.

Se concluye que la implementación de una balanza antropométrica permitió cumplir con el objetivo principal de este estudio de una manera eficaz al momento de medir el IMC y IMM en los estudiantes de tecnología en entrenamiento deportivo.

Los hallazgos del estudio resaltan la importancia de continuar implementando programas de control y seguimiento antropométrico en los estudiantes de Cultura Física y Deportes, con el fin de detectar de manera temprana posibles tendencias hacia el sobrepeso o la obesidad. Asimismo, se recomienda fortalecer las estrategias educativas relacionadas con nutrición, actividad física y autocuidado, promoviendo estilos de vida saludables que contribuyan al bienestar integral y al óptimo desempeño académico y deportivo de la población universitaria.

Los resultados de esta investigación abren la posibilidad de seguir profundizando en estudios iguales o similares, con el fin de diseñar intervenciones específicas a mejorar tanto la salud como el rendimiento académico y físico de los estudiantes, así como investigaciones que presenten una mayor muestra teniendo en cuenta otro tipo de estudiantes de carreras tecnológicas y profesionales.

Referencias Bibliográficas

- Brown, C. E. B., Richardson, K., Halil-Pizzirani, B., Atkins, L., Yücel, M., & Segrave, R. A. (2024). Key influences on university students' physical activity: A systematic review using the TDF and COM-B. *BMC Public Health*, *24*, 418. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17621-4>
- Emon, H. H., Sarker, S., Lima, M. S. A., Tasnim, F. A., Al Nabil, A., Azam, M. I., et al. (2024). Prevalence of overweight and obesity and their impact on academic performance and psychological well-being among university students in Bangladesh. *PLoS ONE*, *19*(12), e0315321. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315321>
- Esparza Santillán, A. K., Hernández Ramírez, A. M., Muñoz Hermosillo, D. J., & Ramírez Orozco, R. E. (2021). Relación entre la composición corporal y sintomatología en mujeres de Aguascalientes que padecen fibromialgia. *Lux Médica*, *16*(48). <https://doi.org/10.33064/48lm20213269>.
- World Health Organization. (2021, June 9). *Obesity has reached epidemic proportions globally, with at least 2.8 million people dying each year as a result of being overweight or obese* [Fact sheet]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight> Organización Mundial de la Salud+1
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Lalović, L., et al. (2025). Physical Activity, BMI, and Their Effects on University Students' Quality of Life. *Healthcare*, *13*(15), 1880. <https://doi.org/10.3390/healthcare13151880>
- López Moreno, O. M., & Godínez López, E. M. (2024). Afectaciones en el desarrollo motor de niños con sobrepeso y obesidad en una escuela primaria mexicana. *Revista*

Científica de Salud y Desarrollo Humano, 5(2), 496-520. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i2.149>

Muñoz-Galeano, M. E., Londoño-Cano, E., & Vargas-Alzate, C. A. (2025). Caracterización del estado nutricional de estudiantes universitarios, Medellín-Colombia, 2022. *Revista Cuidarte*, 16(1), e4317. <https://doi.org/10.15649/cuidarte.4317>

Pico Fonseca, S., Quiroz Mora, C., Hernández Carrillo, M., Arroyave Rosero, G., Idrobo Herrera, I., Burbano Cadavid, L., et al. (2021). Relación entre el patrón de consumo de alimentos y la composición corporal de estudiantes universitarios: Estudio transversal. *Nutrición Hospitalaria*, 38(1), 100–108. <https://doi.org/10.20960/nh.03132>

Rangel Caballero, L. G., Rojas Sánchez, L. Z., & Gamboa Delgado, E. M. (2015). Sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios colombianos y su asociación con la actividad física [Overweight and obesity in Colombian college students and its association with physical activity]. *Nutrición Hospitalaria*, 31(2), 629-636. <https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.2.7757>

Savage, M. J., Dowdy, E., Blom, V., Cristobal-Gómez, S., Carson, V., Andersen, L. B., ... & Tremblay, M. (2024). Characterising the activity, lifestyle behaviours and health of first-year university students. *BMC Public Health*, 24, 20911. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20911-0>

Shafiee, A., Nakhaee, Z., Arabzadeh Bahri, R., Amini, M. J., Salehi, A., Jafarabady, K., ... & Alirezaei, A. (2024). Global prevalence of obesity and overweight among medical students: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 24. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19184-4>